

Mapeamento da sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar em Portugal

João L. Guilherme, Beatriz Morais, Hany Alonso, Joana Andrade,
Ana Almeida, Nuno Barros, e Maria P. Dias

Novembro 2023

Parceria:

Apoio:

Mapeamento da sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar em Portugal

João L. Guilherme¹, Beatriz Morais², Hany Alonso³, Joana Andrade³, Ana Almeida³, Nuno Barros³ e Maria P. Dias⁴

¹ Investigador independente, 34090 Montpellier, França

² Investigadora independente, 2580-654 Alenquer, Portugal

³ Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, Av. Almirante Gago Coutinho, 46A 1700-031 Lisboa, Portugal (www.spea.pt)

⁴ cE3c – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes & CHANGE – Global Change and Sustainability Institute, Department of Animal Biology, Faculty of Sciences of the University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal

Email: joaoguilherme@gmail.com

Relatório disponível em: https://african-eurasian-migrants.shinyapps.io/Seabird_sensitivity_wind_farms/

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Fundação Oceano Azul (<https://www.oceanoazulfoundation.org/>) o financiamento dado a este estudo. Os dados compilados neste estudo foram originalmente recolhidos por centenas de investigadores, ornitólogos profissionais e cientistas cidadãos, a quem os autores gostariam de agradecer a dedicação e as longas horas passadas no campo a estudar aves marinhas.

Citação: Guilherme JL, Morais B, Alonso H, Andrade J, Almeida A, Barros N & Dias MP (2023). Mapping seabird and marine biodiversity sensitivity to marine wind farm expansion in Portugal | Mapeamento da sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar em Portugal (Version 1). Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10045918>

RESUMO

A expansão das energias renováveis é fundamental para a transição e independência energética dos países da União Europeia. Em 2013, o governo Português propôs um conjunto de sítios para a construção de novos parques eólicos marinhos (*offshore*) ao longo da costa continental (até 65 km ao largo da costa). Os parques eólicos marinhos podem entrar em conflito com a gestão sustentável e conservação dos recursos marinhos, pelo que é prioritário avaliar quais as áreas mais sensíveis para a biodiversidade marinha, tendo em conta os impactos esperados deste tipo de estruturas. As aves marinhas desempenham importantes papéis nas cadeias tróficas marinhas, são um grupo bastante ameaçado, e podem sofrer impactos significativos durante a construção e exploração de parques eólicos, incluindo mortalidade direta por colisão, e exclusão devido à perturbação ou ao efeito de barreira que os parques eólicos impõem aos movimentos locais e migrações. Assim, as aves marinhas são um grupo chave a considerar ao avaliar a sensibilidade da biodiversidade marinha à construção de parques eólicos no mar. Este estudo procurou identificar as áreas ao longo da costa Portuguesa onde o desenvolvimento de energia eólica no mar poderá ser mais crítico para a conservação das aves marinhas. Foram avaliadas a sensibilidade e a distribuição sazonal de 34 espécies de aves marinhas que ocorrem regularmente ao longo da costa continental portuguesa (até 65 km ao largo), utilizando uma versão refinada da metodologia mais usada para avaliações semelhantes noutros países Europeus. A sensibilidade estimada para cada espécie baseou-se em fatores associados à vulnerabilidade à colisão, à vulnerabilidade à exclusão (i.e., perda de habitat), e estatuto de conservação a nível nacional e internacional. A análise de sensibilidade permitiu confirmar que os sítios de Viana do Castelo Norte, Viana do Castelo Sul, e Ericeira são particularmente problemáticos e, portanto, deverão ser repensados e redesenhados, porque se sobrepõem a áreas de maior sensibilidade para as aves marinhas. Além disso, o sítio da Ericeira é adjacente a duas Zonas Protecção Especial (ZPE) e encontra-se muito próximo da única colónia de Cagarras e de Roque-de-castro da costa continental (Ilhas Berlengas), sendo inclusivamente utilizado por Cagarras em alimentação durante a época de reprodução. É também de salientar a proximidade do sítio de Viana do Castelo Norte com um outro sítio de implementação de parques eólicos marinhos já aprovado em Espanha, e a possível sobreposição do sítio de Sines com rotas migratórias de aves marinhas. Este relatório inclui ainda uma análise preliminar da sensibilidade das aves limícolas costeiras e dos mamíferos marinhos aos parques eólicos offshore, revelando que os sítios propostos não se sobrepõem a áreas particularmente importantes para estes grupos; no entanto, a falta de dados relativos a estes grupos limitou as análises e, por conseguinte, as conclusões. Este é o primeiro estudo a identificar as áreas de maior sensibilidade das aves marinhas à expansão de parques eólicos no mar em Portugal, constituindo uma referência para análises futuras e um contributo valioso para informar a tomada de decisões políticas em curso. No entanto, salientamos a importância de preencher as lacunas de conhecimento existentes relativamente a algumas espécies, em particular a necessidade de uma compreensão mais pormenorizada das rotas migratórias de muitas espécies de aves marinhas e limícolas costeiras, bem como da distribuição dos mamíferos marinhos ao longo da costa Portuguesa.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO.....	5
RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	8
1. Sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar.....	8
2. Áreas de importância para outra biodiversidade marinha.....	13
2.1. Áreas de importância para as aves limícolas costeiras.....	13
2.2. Áreas de importância para os mamíferos marinhos.....	14
3. Risco nos sítios propostos para construção de parques eólicos marinhos.....	15
CONCLUSÕES.....	18
MÉTODOS.....	20
1. Sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar.....	20
1.1. Mapas de distribuição de densidade de espécies.....	20
1.2. Índice de Sensibilidade de Espécies (SSI) de Aves Marinhas.....	22
1.2.1. Vulnerabilidade à Colisão (CV).....	23
1.2.2. Vulnerabilidade à Exclusão (DV).....	25
1.2.3. Valor de Conservação (CS).....	26
1.3. Mapeamento da sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar.....	26
2. Áreas de importância para outra biodiversidade marinha.....	27
2.1. Áreas no mar importantes para as aves limícolas costeiras.....	27
2.2. Áreas de importância para os mamíferos marinhos.....	27
3. Risco nos sítios propostos para a construção de parques eólicos marinhos.....	28
3.1. Sítios propostos e instrumentos de conservação da biodiversidade marinha.....	28
4. Software.....	29
REFERÊNCIAS.....	30
ANEXO I.....	35

INTRODUÇÃO

A expansão das energias renováveis é fundamental para a transição e independência energética dos países da União Europeia (Gielen et al., 2019). A implementação de parques eólicos marinhos (*offshore*) é considerada estratégica no âmbito da "Economia Azul" da UE (Comissão Europeia, 2021), e cresceu significativamente na última década nas zonas costeiras do Norte da Europa (ex., mar Báltico e mar do Norte), esperando-se um crescimento considerável destas estruturas ao longo de toda a costa Atlântica e Mediterrânica nos próximos anos (Parlamento Europeu, 2021). Neste sentido, o governo Português propôs em 2013 o Plano de Atribuição de Exploração de Energias Renováveis (PAER), que propõe um conjunto de seis sítios prioritários a concessionar para a construção de novos parques eólicos ao longo da costa continental (DGRM, 2023a) (Figura 1). No entanto, a construção, operação e manutenção de parques eólicos impõem uma pressão adicional sobre a biodiversidade marinha, que se encontra já sob grande pressão humana (Halpern et al., 2015; Dias et al., 2019). A construção de novos parques eólicos marinhos pode, assim, entrar em conflito com a gestão sustentável e a conservação dos recursos marinhos (Gill, 2005), nomeadamente das aves marinhas (Garthe & Hüppop, 2004; Furness et al., 2013), mas também de outra biodiversidade, como as aves limícolas costeiras (Schwemmer et al., 2023) e os mamíferos marinhos (Thompson et al., 2010). Por conseguinte, é prioritário avaliar quais as áreas mais sensíveis para a biodiversidade marinha e em que medida os sítios designados no PAER se sobrepõem a essas áreas.

Embora desempenhem um papel fundamental nos ecossistemas marinhos, costeiros e terrestres (Plazas-Jiménez & Cianciaruso, 2020; Signa et al., 2021), as aves marinhas têm de lidar com um oceano cada vez mais sobrecarregado e perigoso (Dias et al., 2019). As pressões humanas, incluindo capturas acidentais em artes de pesca, sobrepesca e introdução de predadores nas colónias de reprodução, fazem com que as aves marinhas sejam um dos grupos mais ameaçados (Dias et al., 2019), pelo que a expansão de parques eólicos no mar representa uma ameaça adicional preocupante para estas aves (Halpern et al., 2015; Dias et al., 2019). Vários estudos referem impactos negativos dos parques eólicos em diferentes aves marinhas. Estes estão principalmente relacionados com a mortalidade direta devido a colisões com as turbinas eólicas e estruturas associadas, exclusão - e, por conseguinte, perda de habitat - devido ao aumento da perturbação causada não só pelos parques eólicos com por navios e helicópteros (durante a construção e a manutenção), e ao efeito de barreira aos movimentos locais (ex., entre colónias de reprodução e zonas de alimentação) bem como às rotas migratórias (ex., Masden et al., 2009; Dierschke et al., 2016; Garthe et al., 2017, 2023; Cook et al., 2018; Peschko et al., 2020). Para as aves limícolas costeiras, que voam frequentemente sobre o mar durante a migração e quando se deslocam entre zonas húmidas costeiras, as interações com parques eólicos marinhos podem resultar em mortalidade direta por colisão, mesmo quando estes se encontram a vários quilómetros da costa (Watts et al., 2022; Schwemmer et al., 2023). No que respeita aos mamíferos marinhos, a perda de habitat, em especial devido ao ruído gerado durante as operações de construção, é frequentemente apontada como uma ameaça importante (Carstensen et al., 2006).

O mapeamento de sensibilidade é um método relativamente simples que permite identificar áreas de sensibilidade ambiental relativamente a potenciais ameaças, proporcionando um recurso fundamental para a gestão sustentável dos recursos naturais. O mapeamento de sensibilidade tem sido utilizada para identificar zonas de sensibilidade das aves marinhas a parques eólicos marinhos em diferentes regiões (ex., Golfo da Biscaia, Certain et al., 2015; Mar

do Norte, Garthe & Hüppop, 2004; Inglaterra, Bradbury et al., 2014; Índia, Nepal, Tailândia e Vietname, Serratos & Allinson, 2022; Pacífico nordeste dos EUA, Kelsey et al., 2018). Resumidamente, o mapeamento de sensibilidade integra mapas de distribuição de espécies com um índice de sensibilidade, que é construído tendo em conta fatores ecológicos e comportamentais específicos de cada espécie relacionados com a sua vulnerabilidade à colisão com estruturas de parques eólicos, vulnerabilidade à exclusão devido a perturbações causadas por parques eólicos, e o seu estatuto de conservação. A utilização destes mapas pode, assim, ajudar a informar a tomada de decisões, a fim de conciliar a rentabilidade dos parques eólicos marinhos com a conservação da biodiversidade marinha.

Proposed sites for marine wind farm construction

Figura 1: Sítios propostos para a expansão de parques eólicos marinhos e áreas para a conservação da biodiversidade marinha. Os polígonos brancos representam os limites dos seis sítios prioritários propostos no Plano de Atribuição de Exploração de Energias Renováveis (PAER) para a construção de parques eólicos marinhos (o sítio de Aguçadoura é um parque eólico piloto em funcionamento desde 2020). Para contexto são apresentados os limites dos principais instrumentos de gestão e conservação da biodiversidade marinha, incluindo Áreas Protegidas, Zonas de Proteção Especial (ZPE), Sítios de Importância Comunitária (SIC), e Áreas Importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA) (ver Tabela 5). O polígono cinzento representa um sítio já aprovado para construção de parques eólicos em águas Espanholas.

Portugal alberga uma grande diversidade de aves marinhas e limícolas costeiras, incluindo espécies que se reproduzem em zonas húmidas costeiras e em ilhas (e.g., Zonas Protecção Especial (ZPE) das Ilhas Berlengas¹), várias espécies migradoras provenientes de colónias espalhadas por países do Atlântico Norte que dependem das águas sob jurisdição Portuguesa para migrar em segurança duas vezes por ano, e espécies que encontram as condições ideais ao longo da costa Portuguesa para passar a época não reprodutora (Catry et al., 2010). Contagens no mar e a partir de terra confirmam esta importância, tendo confirmado a presença regular de cerca de 70

1 Ilhas Berlengas SPA PTZPE0009 Standard Data Form: <https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=PTZPE0009>

espécies marinhas e costeiras (Meirinho et al., 2014) e de movimentos que envolvem dezenas de milhares de aves por dia durante os períodos migratórios (Elmberg et al., 2020). Para espécies como a Pardela-balear (que se encontra Criticamente em Perigo), as águas costeiras Portuguesas são críticas, albergando grandes percentagens da sua população mundial (Catry et al., 2010; Meirinho et al., 2014). Quanto aos mamíferos marinhos, 23 espécies de cetáceos ocorrem nas águas costeiras Portuguesas (Vingada et al., 2011), embora a informação existente sobre as mesmas em Portugal seja ainda escassa e incompleta (Vingada et al., 2011). Uma vez que as aves marinhas, as aves limícolas costeiras e os mamíferos marinhos estão entre os animais mais ameaçados por crescentes pressões humanas (Sutherland et al., 2012; Dias et al., 2019; Chen et al., 2022), a importância internacional das águas Portuguesas para estas espécies coloca em perspetiva o papel - e, portanto, a responsabilidade - do governo Português em assegurar que os sítios designados no PAER tenham o menor impacto possível sobre estas espécies e os ecossistemas marinhos.

Neste estudo procurou-se identificar as áreas onde a expansão da energia eólica no mar pode ser mais crítica para a conservação da biodiversidade marinha, centrando-se sobretudo nas aves marinhas, mas considerando também as aves limícolas costeiras e os mamíferos marinhos. Foram consideradas 34 espécies de aves marinhas que ocorrem regularmente ao longo da costa Portuguesa, refinando a metodologia mais utilizada para este tipo de avaliação em diversos países Europeus. Para cada espécie, foi considerada a sua distribuição anual de densidade (utilizando os mapas do Atlas das Aves Marinhas de Portugal), e a sua sensibilidade aos parques eólicos marinhos. A sensibilidade estimada para cada espécie baseou-se em fatores associados à vulnerabilidade à colisão, à vulnerabilidade à exclusão (i.e., perda de habitat), e estatuto de conservação nacional e internacional. Para representar a importância das águas Portuguesas para as aves limícolas costeiras e mamíferos marinhos, foi adoptada uma metodologia mais simples, uma vez que a falta de dados para estes grupos impediu mapear a sua sensibilidade tal como foi feito para as aves marinhas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. Sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar

Para mapear a sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar, foi desenvolvido um Índice de Sensibilidade de Espécies (*Species Sensitivity Index*; SSI), refinando metodologias desenvolvidas em estudos de sensibilidade anteriores (Garthe & Hüppop, 2004; Furness et al., 2013; Bradbury et al., 2014; Certain et al., 2015; Serratos & Allinson, 2022). De seguida, o SSI foi aplicado a mapas de distribuição anual de densidade de espécies, cuja ocorrência ao longo da costa Portuguesa se sobrepõe aos sítios propostos para a implementação de novos parques eólicos marinhos. Foram analisadas 34 espécies de aves marinhas para as quais existem mapas de distribuição no Atlas das Aves Marinhas de Portugal (Meirinho et al., 2014).

Para cada espécie, foram extraídos e compilados dados sobre 11 fatores ecológicos e comportamentais específicos de cada espécie relacionados com a sua (i) vulnerabilidade à colisão com estruturas de parques eólicos (4 fatores), (ii) vulnerabilidade à exclusão devido a perturbação causada por parques eólicos e manutenção associada (3 fatores) e (iii) estatuto de conservação (4 fatores). Em muitos casos, não existem estudos empíricos que permitam valorar estes fatores, pelo que os exercícios de mapeamento de sensibilidade existentes (ex., Bradbury et al., 2014; Certain et al., 2015; Wade et al., 2016; Serratos & Allinson, 2022) basearam-se nos valores utilizadas em estudos pioneiros (Garthe & Hüppop, 2004). No entanto, estes estudos utilizaram dados de espécies e populações do Norte da Europa e, para muitos fatores, recorreram a avaliações qualitativas por especialistas que são difíceis de reproduzir e, por vezes, demasiado conservadores. Por conseguinte, sempre que possível, estes fatores foram actualizados (ver Métodos), em particular no que se refere aos fatores que foram estudados com maior detalhe nos últimos anos, utilizando tecnologias de seguimento (*tracking*) (Bernard et al., 2021; Clairbaux & Jessopp, 2021). Os dados compilados e utilizados na análise encontram-se disponíveis em Guilherme et al. (2023). Ainda assim, persistem lacunas de conhecimento que devem ser colmatadas em estudos futuros. Por exemplo, não foi possível encontrar estudos de seguimento da Gaivota-de-cabeça-preta, pelo que para alguns fatores foram utilizados valores do Guincho (i.e., a espécie taxonomicamente mais próxima) (ver Métodos).

Utilizando estes fatores específicos de cada espécie, calcularam-se valores de Vulnerabilidade à Colisão (*Collision Vulnerability*; CV) e de Vulnerabilidade à Exclusão (*Displacement Vulnerability*; DV) de cada espécie. Estes valores de vulnerabilidade foram depois ponderados pelo Valor de Conservação (CS) para obter, respetivamente, um Índice de Sensibilidade à Colisão (*Collision Sensitivity Index*; CSI) e um Índice de Sensibilidade à Exclusão (*Displacement Sensitivity Index*; DSI) para cada espécie. Os valores finais do SSI de cada espécie foram o máximo entre o CSI e o DSI depois destes terem sido normalizados (i.e., para variarem entre 0-1, para os tornar comparáveis) (ver Métodos). As 34 espécies de aves marinhas analisadas apresentaram valores de SSI muito diferentes ($SSI_{\text{médio}} = 0.457$, intervalo: 0.076 - 1.0) (Figura 2; Tabela 1). Verificou-se que 19 espécies são mais sensíveis à colisão (i.e., $CSI > DSI$) e, portanto, mais expostas ao risco de mortalidade direta, enquanto as restantes 15 espécies são mais vulneráveis à exclusão devido à perturbação associada aos parques eólicos (i.e., $CSI < DSI$). A Negrola, o Gaivotão-real, a Torda-mergulheira, e a Gaivota-de-audouin destacam-se em termos de vulnerabilidade à colisão (CV) ou à exclusão (DV). No entanto, quando os valores de vulnerabilidade foram ponderadas pelo valor

de conservação (CS) de cada espécie, a Pardela-baleiar, a Gaivota-de-audouin e a Negrola emergem como as espécies mais sensíveis (i.e., maior SSI). No extremo oposto, as espécies com menor SSI (e, por conseguinte, menos sensíveis aos parques eólicos marinhos) foram a Andorinha-do-mar-ártica e o Alcaide (Figura 2; Tabela 1).

Figura 2: Sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar. Os pontos coloridos representam a Vulnerabilidade estimada para cada espécie (VS), i.e., o mais alto dos valores normalizados (i.e., 0-1) de Vulnerabilidade à Colisão (CV) e Vulnerabilidade à Exclusão (DV); as silhuetas² representam o Índice de Sensibilidade de Espécies (SSI), i.e., o mais alto entre os valores normalizados do Índice de Sensibilidade à Colisão (CSI) e Índice de Sensibilidade à Exclusão (DSI). As 34 espécies de aves marinhas analisadas encontram-se classificadas em cinco categorias de sensibilidade (muito baixa - muito elevada), de acordo com o seu VS (círculos fechados) ou o seu SSI (silhuetas). Os nomes de espécies com um asterisco (*) apresentaram CSI > DSI. As espécies que se reproduzem regularmente em Portugal estão a negrito. O número de espécies por grupo taxonómico entre parênteses (detalhes das espécies e parâmetros estimados na Tabela 1).

A sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar ao longo do ano varia espacialmente. Os padrões encontrados quando o Índice de Sensibilidade à Colisão (CSI) e o Índice de Sensibilidade ao Deslocamento (DSI) foram mapeados separadamente foram muito semelhantes (ver Anexo I). O mapa final do Índice de Sensibilidade de Espécies (SSI) põe em evidência as áreas mais sensíveis (i.e., SSI mais elevado) localizadas ao longo das águas costeiras, enquanto as áreas mais ao largo (i.e., até 65 km) são geralmente menos sensíveis para as aves marinhas

² Silhuetas retiradas de PhyloPic (<https://www.phylopic.org/>): Patos – Gabriela Palomo-Munoz; Painhos e Alcatrazes – T. Michael Keeseey; Pardelas – Niamh Esmonde; Corvos-marinhos – Ferran Sayol; Falaropos - Edwin Price; Gaivotas - Sharon Wegner-Larsen; Gaivinas - Maggie J Watson; Alcaides e Tordas – Air Kebir NRG.

(Figura 2). As áreas ao longo das faixas costeiras norte e centro (entre Caminha e Cascais) são particularmente sensíveis para as aves marinhas, assim como a costa sul do Algarve. A costa sudoeste (ao longo do Alentejo) é ligeiramente menos sensível (Figura 3). Assim, a sobreposição entre os sítios designados no PAER e as áreas de elevada sensibilidade para as aves marinhas é visivelmente maior nas zonas costeiras do Norte e Centro (Figura 3).

Tabela 1: Índice de Sensibilidade de Espécies (SSI). A Vulnerabilidade à Colisão (CV) e a Vulnerabilidade à exclusão (DV) foram calculadas para cada espécie, com base em fatores ecológicos e comportamentais específicos (ver Métodos; Guilherme et al., 2023). A CV e a DV foram ponderados pelo Valor de Conservação (CS) para obter um Índice de Sensibilidade à Colisão (CSI) e um Índice de Sensibilidade à exclusão (DSI) para cada espécie. O Índice de Sensibilidade de Espécies (SSI) final foi o valor mais elevado entre o CSI e o DSI de cada espécie (após a sua normalização; i.e., 0-1) (ver Métodos). As 34 espécies de aves marinhas analisadas encontram-se classificadas em cinco categorias de sensibilidade (muito baixa - muito elevada). As espécies com populações reprodutoras regulares na costa Portuguesa estão a negrito. A fenologia segue Meirinho et al. (2014): residente (Res), reprodutor (Breed), migrador (Mig), não reprodutor (NBreed).

Grupo	Nome de espécie	Fenologia	CV	DV	CS	CSI	DSI	SSI	Sensibilidade
Gaivotas	Gaivota-de-audouin (<i>Larus audouinii</i>)	Breed / Mig / NBreed	0.56	0.77	0.83	0.47	0.64	1.0	Muito elevada
Pardelas	Pardela-balear (<i>Puffinus mauretanicus</i>)	NBreed (ver, inv) / Mig	0.32	0.73	1.00	0.32	0.73	1.0	Muito elevada
Patos	Negrola (<i>Melanitta nigra</i>)	NBreed / Mig	0.35	0.97	0.71	0.25	0.69	0.910	Muito elevada
Gaivinas	Garajau-comum (<i>Sterna hirundo</i>)	Mig / Breed	0.52	0.66	0.72	0.37	0.47	0.729	Elevada
Gaivotas	Gaivotão-real (<i>Larus marinus</i>)	NBreed	0.63	0.58	0.55	0.35	0.32	0.666	Elevada
Tordas	Papagaio-do-mar (<i>Fratercula arctica</i>)	NBreed / Mig	0.23	0.69	0.80	0.19	0.56	0.633	Elevada
Gaivotas	Gaivota-tridáctila (<i>Rissa tridactyla</i>)	NBreed	0.27	0.73	0.75	0.20	0.55	0.618	Elevada
Gaivinas	Garajau-de-bico-preto (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)	NBreed / Mig	0.52	0.79	0.62	0.32	0.49	0.591	Moderada
Corvos-marinhos	Galheta (<i>Gulosus aristotelis</i>)	Res / NBreed	0.49	0.77	0.66	0.32	0.50	0.585	Moderada
Tordas	Torda-mergulheira (<i>Alca torda</i>)	NBreed / Mig	0.20	0.90	0.57	0.11	0.51	0.541	Moderada
Tordas	Airo (<i>Uria aalge</i>)	NBreed	0.26	0.79	0.63	0.17	0.50	0.511	Moderada
Gaivotas	Gaivota-d'asa-escura (<i>Larus fuscus</i>)	Breed / Mig / NBreed	0.37	0.74	0.67	0.25	0.49	0.499	Moderada
Gaivinas	Chilreta (<i>Sternula albifrons</i>)	Breed / Mig	0.27	0.74	0.66	0.18	0.49	0.489	Moderada
Alcaides	Moleiro-pequeno (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	NBreed / Mig	0.37	0.54	0.78	0.29	0.42	0.483	Moderada
Alcatrazes	Alcatraz (<i>Morus bassanus</i>)	NBreed / Mig	0.44	0.85	0.56	0.24	0.48	0.465	Moderada
Pardelas	Pardela-preta (<i>Ardenna grisea</i>)	Mig	0.38	0.48	0.73	0.28	0.35	0.463	Moderada
Falaropos	Falaropo-de-bico-grosso (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	NBreed / Mig	0.25	0.82	0.55	0.14	0.46	0.418	Moderada
Painhos	Roque-de-castro (<i>Hydrobates castro</i>)	Breed (inv)	0.40	0.54	0.65	0.26	0.35	0.416	Moderada
Gaivotas	Gaivota-pequena (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)	NBreed / Mig	0.41	0.84	0.54	0.22	0.45	0.412	Moderada
Corvos-marinhos	Corvo-marinho (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Res / NBreed	0.40	0.79	0.56	0.22	0.44	0.387	Baixa
Gaivotas	Gaivota-de-patas-amarelas (<i>Larus michahellis</i>)	Res	0.45	0.74	0.53	0.24	0.39	0.349	Baixa
Pardelas	Alma-negra (<i>Bulweria bulwerii</i>)	Mig	0.44	0.48	0.54	0.23	0.26	0.335	Baixa
Pardelas	Fura-bucho-do-atlântico (<i>Puffinus puffinus</i>)	Mig	0.28	0.74	0.56	0.16	0.42	0.334	Baixa
Gaivotas	Gaivota-de-sabine (<i>Xema sabini</i>)	Mig	0.41	0.70	0.56	0.23	0.40	0.328	Baixa
Painhos	Casquilho (<i>Oceanites oceanicus</i>)	Mig	0.40	0.48	0.57	0.23	0.27	0.319	Baixa
Gaivotas	Gaivota-de-cabeça-preta (<i>Larus melanocephalus</i>)	NBreed / Mig	0.41	0.60	0.55	0.23	0.33	0.313	Baixa
Pardelas	Pardela-de-barrete (<i>Ardenna gravis</i>)	Mig	0.38	0.48	0.57	0.22	0.27	0.290	Baixa
Pardelas	Cagarra (<i>Calonectris borealis</i>)	Breed	0.31	0.54	0.68	0.21	0.37	0.271	Baixa
Alcaides	Moleiro-do-ártico (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	Mig	0.37	0.63	0.56	0.21	0.35	0.260	Baixa
Gaivotas	Guincho (<i>Larus ridibundus</i>)	Mig / NBreed / Breed	0.27	0.67	0.55	0.15	0.37	0.240	Baixa
Gaivinas	Gaivina-preta (<i>Chlidonias niger</i>)	Mig	0.27	0.67	0.55	0.15	0.37	0.236	Baixa
Painhos	Alma-de-mestre (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	Mig	0.35	0.48	0.55	0.19	0.26	0.212	Baixa
Gaivinas	Garajau-do-ártico (<i>Sterna paradisaea</i>)	Mig	0.32	0.52	0.56	0.18	0.29	0.176	Muito baixa
Alcaides	Alcaide (<i>Catharacta skua</i>)	NBreed / Mig	0.25	0.48	0.57	0.14	0.28	0.076	Muito baixa

Seabird Sensitivity to marine wind farms

Figura 3: Sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar em Portugal.

A sensibilidade das aves marinhas à expansão de energia eólica no mar foi calculada utilizando mapas de distribuição da densidade anual (indivíduos por quadrículas de 4x4 km) (Meirinho et al., 2014), e um Índice de Sensibilidade de Espécies (SSI) estimado usando factores específicos das espécies relacionados com a sua vulnerabilidade à colisão com parques eólicos marinhos e vulnerabilidade à exclusão devido à perturbação causada por estas estruturas. Para cada uma das 34 espécies, o logaritmo natural da densidade em cada célula foi multiplicado pelo respetivo valor de SSI. O mapa final foi obtido através da soma dos valores em cada célula para todas as espécies (ver Métodos). As isolinhas delimitam cinco categorias de sensibilidade, desde baixa (azul escuro) a muito elevada (vermelho escuro). Os limites dos seis sítios propostos para expansão de parques eólicos marinhos encontram-se a branco (o sítio de Aguçadoura é um parque eólico piloto em funcionamento desde 2020).

Destacam-se como sítios particularmente preocupantes:

- Os dois sítios de Viana do Castelo (Norte e Sul), uma vez que (i) se sobrepõem a áreas de maior sensibilidade para as aves marinhas, (ii) a sua proximidade à costa leva a que o corredor migratório se afunile gradualmente num corredor estreito entre os (futuros) parques eólicos e a costa, (iii) se situam na proximidade de um sítio designado para construção de parques eólicos marinhos adjacente à fronteira com Espanha (acumulando os impactos destas estruturas sobre as aves migratórias, cujos efeitos permanecem desconhecidos).
- O sítio da Ericeira, uma vez que (i) se sobrepõe a áreas de elevada sensibilidade para as aves marinhas, e (ii) se situa entre duas ZPE (Ilhas Berlengas e Cabo Raso; ver Figura 1), impondo uma barreira às aves marinhas em deslocação, particularmente durante as migrações, quando estas áreas são particularmente importantes para espécies como o Alcatraz e a Cagarra (Cabo Raso Standard Data Form³). Para mais, esta área encontra-se na proximidade (~35 km) das únicas colónias de reprodução de Cagarra e de Roque-de-

3 Cabo Raso SPA PTZPE0061 Standard Data Form: <https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=PTZPE0061>

castro no continente (Ilhas Berlengas Standard Data Form⁴), o que pode afetar negativamente estas espécies durante as suas viagens de alimentação durante a época de reprodução. Dados de seguimento confirmam que o sítio da Ericeira se sobrepõe a áreas usadas por Cagaras que se reproduzem nas Ilhas Berlengas (Haug et al., 2015).

É importante salientar que a abordagem utilizada pode provavelmente ter subestimado a sensibilidade dentro e em redor do sítio de Sines - particularmente para as aves marinhas migratórias (Figura 3). Isto deve-se ao facto de a metodologia utilizada para produzir os mapas de base para o Atlas das Aves Marinhas de Portugal (i.e., observações no mar em transectos de barco; Meirinho et al., 2014) não captarem bem os picos migratórios de espécies migratórias, nem as rotas exactas das aves observadas em migração. Estudos recentes de seguimento sugerem que, ao longo da costa continental Portuguesa, as aves marinhas em migração ativa tendem a utilizar áreas mais próximas da costa ao longo da parte norte da costa, mas tomam um caminho a direto, mais ao largo, entre o Cabo Espichel e o Cabo de São Vicente, atravessando potencialmente o sítio de Sines; este é o caso de espécies importantes, como a Pardela-balear (PNA Puffin Baléares⁵; Wikelski et al, 2023) e o Alcatraz (Gannet juvenil GPS-PTT data Bass Rock 2018-19⁶; BirdLife International, 2023).

2. Áreas de importância para outra biodiversidade marinha

Este estudo centrou-se na sensibilidade das aves marinhas porque estas são particularmente vulneráveis às estruturas energéticas e são o grupo mais expostos ao risco dos parques eólicos marinhos (Garthe & Hüppop, 2004). No entanto, estas estruturas podem também afetar outros grupos, incluindo, as aves limícolas costeiras e os mamíferos marinhos (Madsen et al., 2006; Lloret et al., 2022; Schwemmer et al., 2023). No entanto, existe uma grande lacuna de conhecimento sobre a distribuição e ecologia destas espécies ao longo das águas Portuguesas, o que impossibilitou o mapeamento da sensibilidade destas espécies tal como foi feito para as aves marinhas. Por forma a representar a importância das águas costeiras para estas espécies foi adoptada uma abordagem mais simples, com o objetivo de chamar a atenção para a importância de considerar os efeitos potenciais dos parques eólicos marinhos sobre estas espécies e a necessidade de investir na sua investigação.

2.1. Áreas de importância para as aves limícolas costeiras

Foram mapeadas áreas no mar potencialmente sensíveis para as aves limícolas quando estas se aproximam ou partem de zonas húmidas costeiras. Para cada uma das 13 zonas húmidas consideradas foi criado um raio em função da sua importância, usando 5 km para as zonas classificadas como *importantes* e 20 km para as classificadas como *muito importantes* para as aves limícolas (ver Métodos).

As áreas no mar importantes para as aves limícolas costeiras encontram-se ao longo de toda a costa Portuguesa, sendo de particular importância aquelas localizadas ao largo dos principais estuários (i.e., Tejo e Sado) e rias (i.e., Aviero e Formosa) (Figura 4). Nenhuma destas zonas se sobrepõe aos sítios propostos para a construção de parques eólicos marinhos. No entanto, é de salientar que as rotas exatas e as alturas de voo que as aves limícolas

4 **Ilhas Berlengas SPA PTZPE0009 Standard Data Form:** <https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=PTZPE0009>

5 **Project PNA Puffin Baléares (ID 2266929053) in Movebank (2023):** https://www.movebank.org/cms/webapp?gwt_fragment=page=studies,path=study2266929053 [Accessed 01/10/2023]

6 **Project Gannet juvenile GPS-PTT data Bass Rock 2018-19 (ID 1815) in Seabird Tracking Database (BirdLife International 2023):** <https://data.seabirdtracking.org/dataset/1815> [Accessed 01/10/2023]

utilizam durante os seus movimentos costeiros - particularmente durante a migração - são ainda pouco conhecidas, pelo que os potenciais impactos dos sítios propostos permanecem em grande parte desconhecidos.

Areas at sea important for shorebirds

Figura 4: Áreas no mar importantes para as aves limícolas costeiras.

Áreas no mar potencialmente sensíveis para as aves limícolas quando estas se aproximam ou partem de zonas húmidas costeiras, de acordo com a importância de cada zona húmida para estas espécies (ver Métodos). Os limites dos sítios propostos para novos parques eólicos encontram-se representados a branco.

2.2. Áreas de importância para os mamíferos marinhos

A riqueza e a densidade de espécies de mamíferos marinhos foram mapeadas para visualizar áreas de maior importância (e, portanto, potencialmente mais sensíveis) para estas espécies. Para mapear a riqueza de espécies de mamíferos marinhos (espécies de cetáceos por quadrícula de 8×8 km), foram compiladas 8097 observações de 13 espécies de cetáceos de diferentes fontes (SPEA, *dados não publicados*; iNaturalist, 2023; Correia et al., 2019; Grilo et al., 2022) (ver Métodos). Uma vez que a utilização de dados de observação pode enviesar fortemente os padrões observados, a densidade de mamíferos marinhos (observações de cetáceos por quadrícula de 8×8 km) foi mapeada utilizando 1753 observações de 9 espécies obtidas em contagens sistemáticas que cobrem toda a costa Portuguesa (SPEA, *dados não publicados*) (ver Métodos).

Os mamíferos marinhos ocorrem ao longo de toda a costa continental Portuguesa, sendo que o maior número de espécies para as quais se registaram observações se encontra na costa sul do Algarve (Figura 5a). No entanto, estes padrões de importância diferem quando se tem em conta a densidade de espécies. O mapa de densidade de

espécies revela uma distribuição de importância mais homogênea ao longo de toda a costa Portuguesa, com áreas de maior importância (i.e., maior densidade de cetáceos) localizadas ao longo das costas norte e centro, bem como ao longo da costa do Algarve (Figura 5b). As áreas de maior importância (tanto em termos de riqueza como de densidade) não se inserem em nenhum dos sítios propostos para a construção de parques eólicos; no entanto, à semelhança das aves limícolas, estes resultados devem ser considerados preliminares e interpretados com precaução, uma vez que as distribuições dos mamíferos marinhos ao longo da costa Portuguesa continuam pouco estudadas.

Figura 5: Áreas de importância para os mamíferos marinhos. (a) Riqueza de espécies de mamíferos marinhos (i.e., número de espécies com registos por quadrículas de 8×8 km), com base em 8097 observações de 13 espécies de cetáceos (ver Métodos); e (b) densidade de espécies de mamíferos marinhos (i.e., número de registos de espécies por quadrículas de 8×8 km), com base em 1753 observações de 9 espécies de cetáceos obtidas a partir de contagens sistemáticas no mar (ver Métodos). Estes mapas devem ser considerados preliminares e interpretados com precaução, uma vez que a distribuição anual de cetáceos ao longo da costa Portuguesa é ainda mal conhecida. Os limites dos sítios propostos para novos parques eólicos encontram-se a branco.

3. Risco nos sítios propostos para construção de parques eólicos marinhos

Todos os sítios propostos, com exceção da Figueira da Foz, recebem maiores densidades de aves marinhas do que toda a área de estudo (de acordo com a densidade média de espécies em cada sítio *versus* toda a área) (Figura 6). Como esperado, Viana do Castelo Norte, Viana do Castelo Sul e Ericeira (i.e., os três sítios com maior SSI) foram também os sítios com maior densidade média de aves ao longo do ano (Figura 6). Para mais, estes três locais albergam o maior número de espécies de aves marinhas, bem como maior número de espécies de sensibilidade elevada e muito elevada (Tabela 2). No que diz respeito aos mamíferos marinhos, todos os locais apresentam um

número relativamente baixo de espécies, tendo a costa sul do Algarve registado o maior número de espécies (Tabela 2; Figura 5a).

Figura 6: Densidade média de espécies de aves marinhas em cada sítio proposto. O gráfico de barras à esquerda mostra a densidade média de espécies de aves marinhas que ocorrem em cada um dos sítios propostos para novos parques eólicos (excluindo células com densidade < 0,1); a barra vertical mostra a densidade média em toda a área de estudo (ver Métodos). O mapa à direita mostra o SSI de aves marinhas em cada sítio proposto (mesmos dados apresentados na Figura 3).

Tabela 2: Riqueza de espécies em cada sítio proposto. Para cada sítio, indica-se o número (i.e., riqueza) de espécies de mamíferos marinhos, espécies de aves marinhas, espécies nidificantes e espécies sensíveis (i.e., com sensibilidade muito elevada e elevada; Quadro 1).

Sítio proposto	Riqueza de aves marinhas	Riqueza de aves marinhas nidificantes	Riqueza de aves marinhas sensíveis	Riqueza de Mamíferos marinhos
Viana do Castelo Norte	19	5	5	3
Viana do Castelo Sul	20	6	5	3
Leixões	16	4	4	3
Figueira da Foz	14	3	4	3
Ericeira	19	5	5	1
Sines	15	4	4	2

A importância dos três sítios de maior preocupação – i.e., Viana do Castelo Norte, Viana do Castelo Sul e Ericeira – para algumas espécies é evidente (Figura 7). Estes três sítios sobrepõem-se a áreas particularmente importantes para o Fura-bucho-do-atlântico, a Gaivota-de-patas-amarelas, o Alcatraz, a Gaivota-d’asa-escura, a Gaivota-tridáctila e o Papagaio-do-mar, uma vez que a densidade média destas espécies dentro dos limites destes três sítios é superior à densidade média observada em toda a área de estudo. Além disso, o sítio de Viana do Castelo Sul sobrepõe-se a uma zona particularmente importante para o Airo. O sítio da Ericeira situa-se numa zona particularmente importante para a Cagarra (Figura 7), devido à sua proximidade da colónia de reprodução nas Ilhas Berlengas.

Figura 7: Densidade média de espécies de aves marinhas nos três sítios de maior preocupação. As barras representam a densidade média de cada espécie nos sítios de Viana do Castelo Norte, Viana do Castelo Sul e Ericeira, que se sobrepõem a áreas de elevada sensibilidade para as aves marinhas (Figura 3). As células com densidade < 0,1 foram excluídas (ver Métodos). As linhas horizontais escuras mostram a densidade média de cada espécie em toda a área de estudo. As espécies de aves marinhas estão ordenadas por sensibilidade crescente (i.e., SSI; Tabela 1).

CONCLUSÕES

Este é o primeiro estudo a identificar as áreas de maior sensibilidade das aves marinhas à expansão dos parques eólicos offshore em Portugal. Os resultados apresentados constituem uma referência para análises futuras e um contributo valioso para informar a tomada de decisões políticas em curso, e para estabelecer orientações sólidas para a avaliação de impacto ambiental de novos projectos de parques eólicos marinhos.

Integrar nova informação no processo de tomada de decisões

Encontrar as melhores soluções para conciliar a rentabilidade dos parques eólicos marinhos, com outras utilizações humanas (ex., a pesca), e a conservação da biodiversidade é um processo complexo (ex., Best & Halpin, 2019) em que todas as partes interessadas devem ser envolvidas desde o início (Brignon et al., 2022; Virtanen et al., 2022). Inevitavelmente, este é um processo em que todas as partes interessadas têm de fazer concessões importantes, pelo que o processo de tomada de decisão deve basear-se na melhor informação existente. Embora o envolvimento de todos os principais interessados não tenha sido uma realidade desde o início do processo (nomeadamente das ONG de conservação da natureza; Parecer SPEA⁷), os resultados aqui apresentados apelam à necessidade de reavaliar os sítios designados no PAER (DGRM, 2023a). Nomeadamente, os sítios de Viana do Castelo Norte, Viana do Castelo Sul e Ericeira destacam-se por se sobreporem a áreas de elevada sensibilidade para as aves marinhas. Para mais, o sítio da Ericeira sobrepor-se a uma área utilizada por Cagarras durante a época de reprodução e está posicionado entre duas ZPEs, criando uma potencial barreira à circulação de aves entre estas áreas, particularmente durante os períodos de migração.

Integrar conhecimento a várias escalas espaciais

Este estudo restringiu-se às águas até 65 km ao largo da costa para refletir os sítios propostos no PAER e, por conseguinte, os resultados apresentados devem ser interpretados à luz da escala espacial de análise. Se o estudo tivesse considerado uma área maior, como toda a Zona Económica Exclusiva (ZEE), o mapa de sensibilidade seria seguramente diferente, e toda a área de estudo (ou seja, até 65 km) seria provavelmente considerada muito sensível. Do mesmo modo, os mapas de sensibilidade não reflectem necessariamente os padrões de sensibilidade à escala de cada sítio proposto. Por conseguinte, são necessários estudos específicos em cada sítio para compreender os efeitos a longo prazo destas estruturas na biodiversidade marinha e conceber as acções de minimização correspondentes. Em conformidade com outros países Europeus, recomendamos que todos os sítios sejam objeto de uma monitorização rigorosa, incluindo estudos antes, durante e após a construção, envolvendo áreas de controlo e áreas afetadas (metodologia 'BACI'; ex., Degraer & Brabant, 2009; Garthe et al., 2023).

Avaliação dos impactos cumulativos ao longo da rota migratória

Embora os efeitos de um único parque eólico marinho possam ser potencialmente baixos sobre a população de uma determinada espécie de ave marinha, o efeito cumulativo de vários parques eólicos marinhos ao longo da sua área de distribuição pode amplificar esses efeitos com consequências imprevisíveis a nível populacional (Busch & Garthe, 2018; Goodale et al., 2019). No entanto, as consequências dos efeitos cumulativos nas aves marinhas (bem

7 Parecer SPEA: <https://shorturl.at/rFSU9>

como nas aves limícolas costeiras) permanecem em grande parte desconhecidas, nomeadamente para as espécies migratórias que são particularmente difíceis de estudar quando estão longe das suas colónias de reprodução. Portugal acolhe um grande número de aves marinhas durante os períodos migratórios, pelo que os efeitos dos sítios propostos para construção de novos parques eólicos poderão ser prejudiciais para as suas populações. Uma vez que a estratégia para o desenvolvimento de parques eólicos marinhos é um esforço concertado Europeu (Comissão Europeia, 2021), também o deve ser a compreensão dos impactos cumulativos que estas estruturas terão sobre este património natural partilhado entre tantos países. Assim, é recomendável que o exercício de mapeamento de sensibilidade aqui apresentado seja complementado com estudos específicos sobre as espécies migradoras, realizados em parceria com os países onde estas espécies se reproduzem. Por outro lado, também pode ocorrer um efeito cumulativo com outras ameaças a estas espécies (Dias et al., 2019). Muitas das espécies de aves marinhas que utilizam a ZEE de Portugal continental - incluindo algumas das mais sensíveis aos parques eólicos marítimos - são afetadas por outras atividades humanas, como as capturas acidentais em artes de pesca (Oliveira et al., 2015), doenças como a gripe aviária (Cunningham et al., 2022), ou a predação por espécies invasoras nas suas colónias (ex., Rodríguez et al., 2019). Todas estas causas que contribuem para os declínios populacionais destas espécies devem ser tidas em conta ao avaliar o impacto do desenvolvimento de parques eólicos nas aves marinhas e noutra biodiversidade marinha.

MÉTODOS

1. Sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar

Para mapear a sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar, foram utilizados mapas de distribuição anual de densidade de espécies, aos quais foi aplicado um Índice de Sensibilidade de Espécies (*Species Sensitivity Index*; SSI), tendo por base metodologias desenvolvidas em estudos de sensibilidade anteriores (Garthe & Hüppop, 2004; Furness et al., 2013; Bradbury et al., 2014; Certain et al., 2015; Serratos & Allinson, 2022).

Foram analisadas 34 espécies de aves marinhas para as quais mapas de distribuição ao longo da costa Portuguesa estão disponíveis no Atlas das Aves Marinhas de Portugal⁸ (Meirinho et al., 2014). As espécies incluídas pertencem a vários grupos, incluindo patos (Anatiidae; $n = 1$ espécie), painhos (Hydrobatidae e Oceanitidae; 3 espécies), pardelas (Procellariidae; 6 espécies), alcatrazes (Sulidae; 1 espécie), corvos-marinhos (Phalacrocoracidae; 2 espécies), falaropos (Scolopacidae; 1 espécie), gaivotas e gaivinas (Lariidae; 14 espécies), alcades (Stercorariidae; 3 espécies) e airos e tordas (Alcidae; 3 espécies) (Tabela 1).

1.1. Mapas de distribuição de densidade de espécies

Os mapas de distribuição disponíveis no Atlas das Aves Marinhas de Portugal (Meirinho et al., 2014), mostram a probabilidade de ocorrência (percentagem por células de 4×4 km) de cada espécie em cada estação do ano (i.e., primavera, verão, outono e inverno), modelada a partir de dados de contagens de aves marinhas seguindo a metodologia European Seabirds At Sea (ESAS; Stone et al., 1995). Todos os mapas espécie-estação foram cortados a uma distância de 65 km da costa Portuguesa (distância máxima à costa dos sítios propostos; DGRM, 2023a).

Em seguida, foi estimada a densidade de aves (indivíduos por 4×4 km) para cada mapa espécie-estação, usando (i) uma estimativa do tamanho da população de cada espécie em águas Portuguesas, e (ii) a importância relativa de cada estação para cada espécie. Primeiro, calculou-se o tamanho da população de cada espécie, multiplicando a proporção estimada da população regional (i.e., Europeia) que ocorre em Portugal (valores médios obtidos no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal; Cabral et al., 2005) pelo tamanho da população Europeia da espécie (obtido na Lista Vermelha Europeia das Aves; BirdLife International, 2021). Para as espécies sem estimativas disponíveis, considerou-se 0.1% da população Europeia (e.g., Gaivina-preta), ou 0.01% da população global (e.g., Pardela-de-barrete; BirdLife International, 2023). Segundo, foi estimada a importância relativa (%) de cada estação para cada espécie, tendo em conta o número de estações em que a espécie ocorre ao longo da costa Portuguesa (i.e., para as quais existe um mapa espécie-estação), utilizando os dados de contagens ESAS (média entre anos para o período 2004 – 2023; SPEA, *dados não publicados*). Esta abordagem atribui maior valor às espécies que utilizam as águas Portuguesas durante mais estações, de tal forma que a soma da importância de uma espécie que ocorre nas quatro estações do ano é igual a 1, a soma da importância de uma espécie que ocorre em três estações é 0.75, 0.5 para espécies que ocorrem em duas estações e 0.25 para espécies presentes em apenas uma estação. Finalmente, estimou-se a densidade de aves para cada mapa espécie-estação:

$$Densidade_{estação} = (População \times Importância_{estação}) \times (Prob. ocorrência / \sum Prob. ocorrência)$$

8 Atlas das Aves Marinhas de Portugal: <http://www.atlasavesmarinhas.pt/>

Para sete espécies que se reproduzem regularmente em Portugal continental (Tabela 1), foram gerados mapas de distribuições projetadas durante a época de reprodução (indivíduos por quadrícula de 4x4 km), utilizando uma adaptação do método do raio de alimentação (Soanes et al., 2016), que se baseia em dados sobre a localização da colónia e o número de casais reprodutores (seguindo Critchley et al., 2018). As distribuições projetadas assumem que as aves se alimentam a uma certa distância em torno da colónia (correspondente à distância máxima de alimentação conhecida para a espécie durante a época de reprodução) e que a utilização das áreas decai com a distância da colónia (Critchley et al., 2018). As distâncias de alimentação foram retiradas de estudos de tracking publicados (realizados em Portugal, quando disponíveis). Para a Cagarra e o Roque-de-castro, que efectuam viagens de alimentação curtas e longas, foi considerada a distância máxima durante as viagens curtas (Figura 8). Estas distribuições projetadas foram fundidas com os mapas de espécie-estação correspondentes produzidos acima: primeiro, os mapas de densidade de espécies da primavera e do verão acima referidos foram somados e, em seguida, a distribuição projetada foi fundida seleccionando-se o valor máximo entre as células correspondentes. Para o Roque-de-castro, este procedimento foi feito utilizando os mapas do outono e inverno, uma vez que a espécie se reproduz durante esses meses (Grandeiro et al., 1998).

Projected seabird density around colonies

Figure 8: Distribuição de aves marinhas em torno das colónias de reprodução.

O mapa representa a densidade projetada (indivíduos por 4x4 km) em torno das colónias de reprodução de sete espécies de aves marinhas que se reproduzem regularmente em Portugal: Roque-de-castro, Cagarra, Galheta, Gaivota-de-audouin, Gaivota-de-patas-amarelas, Gaivota-d'asa-escura e Garajau-de-bico-preto (detalhes das espécies na Tabela 1).

Por fim, todos os mapas de densidade de espécies-estação foram somados para obter um **mapa final de distribuição anual de densidade de espécies** para cada uma das 34 espécies de aves marinhas, somando os valores estimados em células sobrepostas (Figura 9).

Figura 8: Mapas de distribuição anual de densidade produzidos para as 34 espécies de aves marinhas analisadas. Os mapas representam a densidade estimada (indivíduos por 4x4 km) de cada espécie ao longo das águas costeiras Portuguesas (detalhes das espécies na Tabela 1).

1.2. Índice de Sensibilidade de Espécies (SSI) de Aves Marinhas

Para cada espécie foi calculado um Índice de Sensibilidade de Espécies (*Species Sensitivity Index*; SSI). O SSI final foi o valor mais alto entre um Índice de Sensibilidade à Colisão (*Collision Sensitivity Index*; CSI) e um Índice de Sensibilidade à Exclusão (*Displacement Sensitivity Index*; DSI) (similar a Bradbury et al., 2014).

Para calcular o CSI e o DSI para cada espécie foram aplicadas as equações propostas por Certain et al. (2015):

$$\begin{aligned} \text{Índice de Sensibilidade à Colisão (CSI)} &= \text{Vulnerabilidade à Colisão} \times \text{Valor de Conservação} \\ \text{Índice de Sensibilidade à Exclusão (DSI)} &= \text{Vulnerabilidade à Exclusão} \times \text{Valor de Conservação} \\ \text{Índice de Sensibilidade de Espécies (SSI)} &= \text{Índice de Sensibilidade}_{\max(\text{Colisão}, \text{Exclusão})} \end{aligned}$$

Abaixo, encontram-se detalhes sobre o cálculo da **Vulnerabilidade à Colisão** (*Collision Vulnerability*; CV), **Vulnerabilidade à Exclusão** (*Displacement Vulnerability*; DV) e **Valor de Conservação** (*Conservation Score*; CS) de cada espécie, calculados com base em fatores ecológicos e comportamentais específicos de cada espécie relacionados com (i) a vulnerabilidade da espécie colidir com as turbinas de parques eólicos, (ii) a vulnerabilidade da espécie ser excluída (i.e., perda de habitat) devido à perturbação gerada nos parques eólicos e manutenção associada, e (iii) o seu estatuto de conservação e capacidade de recuperação dos impactes dos parques eólicos. Os dados compilados e utilizados nas análises estão disponíveis em Guilherme et al. (2023).

1.2.1. Vulnerabilidade à Colisão (CV)

As espécies de aves marinhas que correm maior risco de colidir com parques eólicos são aquelas que passam mais tempo a voar a altura de risco de colisão com as pás das turbinas, que passam mais tempo a voar no mar, que favorecem a atividade de voo noturna, e aquelas que têm pouca manobrabilidade para evitar as turbinas a pequenas distâncias (ver abaixo).

Para estimar a Vulnerabilidade à Colisão (CV), o *tempo de voo em altura de risco de colisão (CV.1)* e o *tempo em voo no mar (CV.2)* foram considerados fatores primários. Como a quantidade de tempo que uma dada ave passa a voar em altura de risco de colisão depende da quantidade de tempo que passa a voar no mar (i.e., CV.2 é condicional a CV.1), foi aplicada uma relação multiplicativa entre estes dois fatores (Certain et al., 2015). A *atividade de voo noturno (CV.3)* e a *manobrabilidade de voo (CV.4)* foram considerados fatores de agravamento (Certain et al., 2015):

$$\text{Vulnerabilidade à Colisão} = (CV.1 \times CV.2) \left(1 - \left(\frac{CV.3 + CV.4}{2} \right) \left(\frac{CV.3 + CV.4}{2} + 0.5 \right) \right)$$

Onde,

Tempo de voo em altura de risco de colisão (CV.1): O tempo que uma ave marinha passa a voar à altura das pás das turbinas é um dos principais factores que influenciam o risco de colisão (Cook et al., 2012; Furness et al., 2013; Johnston et al., 2014; Bradbury et al., 2014). Foram compilados dados de estudos sobre o tempo de voo em altura de risco de colisão (ca. 20 -150 m; Furness et al., 2013), representados quer como percentagem de aves observadas em altura de risco de colisão (ex., Paton et al., 2010; Cook et al., 2012), quer como percentagem de tempo modelada a partir de dados de seguimento (ex., Courbin et al., 2023). Alguns estudos de sensibilidade anteriores (Furness et al., 2013; Bradbury et al., 2014) sugerem exprimir o tempo de voo em risco de colisão em percentagem; no entanto, verificou-se que pequenas diferenças nos valores percentuais poderiam levar a diferenças extremas nos valores estimados de SSI entre espécies muito semelhantes (ex., Cagarra e Pardela-preta). Por conseguinte, os valores de tempo de voo em risco de colisão foram classificados em cinco categorias: 1 ($\leq 5\%$ do tempo de voo em risco de colisão), 2 (5-10%), 3 (10-15%), 4 (15-20%) e 5 ($>25\%$). Por sua vez, estes valores foram divididos por 5, para variarem entre 0.2 e 1 (segundo Certain et al., 2015).

Os estudos disponíveis consideram intervalos de alturas de risco ligeiramente diferentes (*altura mínima média* = 22.7 m, intervalo 20-50 m; *altura máxima média* = 155.8, intervalo 120-350 m). Quando valores de tempo de voo em risco de colisão para uma determinada espécie foram encontrados em vários estudos (quer a partir de observações quer a partir de dados de seguimento), foi utilizado o valor médio entre os estudos. Foram encontrados dados para 28 espécies (82%). Para as restantes espécies ($n = 6$), utilizaram-se os valores da espécie taxonomicamente mais próxima, ou a mediana das espécies mais próximas.

Tempo em voo no mar (CV.2): Quanto maior for a quantidade de tempo que uma espécie de ave marinha passa em voo no mar, maior será o risco de colisão com parques eólicos (Furness et al., 2013). Foram recolhidos dados de estudos de seguimento de padrões de atividade de aves marinhas para recolher a percentagem de tempo passado a voar para todas as espécies analisadas, usando duas compilações recentes de estudos de

seguimento de aves marinhas (Bernard et al., 2021; Clairbaux & Jessopp, 2021). Sempre que disponíveis, foram extraídos dados referentes à atividade de voo durante o dia e ao período mais importante do ano (ex., reprodução, não reprodução) para cada uma das espécies em águas Portuguesas. Foi possível encontrar dados de estudos de seguimento que reportam a percentagem de tempo em voo no mar para 21 espécies (62%). Para as restantes espécies ($n = 13$), foram utilizados valores categóricos (produzidos por avaliação de especialistas) utilizados em estudos de sensibilidade anteriores (ex., Garthe & Hüppop, 2004; Bradbury et al., 2014). Os valores compilados foram classificados em cinco categorias: 1 (0-20% de tempo em voo no mar), 2 (21-40%), 3 (41-60%), 4 (61-80%), e 5 (81-100%) (Garthe & Hüppop, 2004). Estes valores foram divididos por 5, para variarem entre 0.2 e 1 (Certain et al., 2015)

Foi encontrada uma correlação forte entre a percentagem de tempo em voo no mar recolhida em estudos de seguimento e os valores categóricos recolhidos de estudos de sensibilidade anteriores (correlação de Spearman, $\rho = 0,711$, $n = 19$). Este facto apoia a decisão de utilizar valores baseados em categorias de estudos de sensibilidade anteriores para as espécies para as quais não encontramos estudos de seguimento.

Atividade de voo noturno (CV.3): O voo noturno pode agravar o risco de colisão com turbinas eólicas devido à menor capacidade de deteção de obstáculos em condições de fraca luminosidade (Travers, 2023). Os dados existentes sobre o voo noturno são muito limitados e não se encontram disponíveis para a maioria das espécies (Furness et al., 2013). Estudos anteriores basearam-se essencialmente em avaliações de especialistas para valorar a atividade de voo noturno das aves marinhas (Garthe & Hüppop, 2004; Furness et al., 2013). Tentou-se compilar dados percentuais de estudos de seguimento sobre a atividade de voo noturno (ver acima tempo em voo no mar); no entanto, para a maioria das espécies ($n = 25$) não foi possível separar voo diurno e noturno, pelo que foram usados valores categóricos reportados em estudos anteriores (Willmot et al., 2013; Bradbury et al., 2014; Garthe & Hüppop, 2004; Furness et al., 2013). Como acima, os valores compilados foram classificados em cinco categorias: 1 (baixa atividade de voo noturno), a 5 (atividade elevada) (Garthe & Hüppop, 2004). Estes valores foram divididos por 5, para variarem entre 0.2 e 1 (Certain et al., 2015)

Manobrabilidade de voo (CV.4): A manobrabilidade de voo denota a capacidade de uma ave alterar a velocidade e a direção do voo, pelo que se espera que as espécies com baixa manobrabilidade de voo sejam menos capazes de evitar obstáculos e, por conseguinte, sejam potencialmente mais vulneráveis a colisões com parques eólicos (Gauld et al., 2022). A manobrabilidade de voo pode ser calculada como o rácio entre a massa corporal de uma ave e a sua carga alar (ou seja, a área das asas; Rogalla et al., 2021). No entanto, como os dados de carga alar são escassos e não existem para a maioria das espécies de aves, foram utilizados dados sobre o comprimento e a largura das asas (da base de dados AVONET; Tobias et al., 2022) como substitutos da carga alar, para calcular a manobrabilidade de voo (seguindo Reid et al., 2023):

$$\text{Manobrabilidade} = \text{massa corporal} / (\text{comprimento da asa} \times \text{largura da asa})$$

Os valores de manobrabilidade de voo foram classificados em cinco categorias: 1 ($< 0,01$), 2 (0,01-0,02), 3 (0,02-0,03), 4 (0,03-0,04), e 5 ($> 0,04$) (Reid et al., 2023). Estes valores foram divididos por 5, para variarem entre 0.2 e 1 (Certain et al., 2015). Uma correlação de Spearman contrastando os valores de manobrabilidade de voo

calculados usando o comprimento e largura da asa, com os valores de manobrabilidade de voo calculados usando a carga da asa para 25 espécies (dados de Rogalla et al., 2021), indicou que esta é uma abordagem robusta ($\rho = 0,947$, $n = 30$ espécies).

1.2.2. Vulnerabilidade à Exclusão (DV)

Algumas aves marinhas evitam ativamente os parques eólicos no mar, o que pode levar à sua exclusão de áreas onde estes sejam construídos. As aves marinhas podem ser vulneráveis à exclusão devido à perturbação causada pelas estruturas do parque eólico e/ou devido à perturbação causada por navios e helicópteros (durante a fase de construção e as operações de manutenção). A capacidade ou não destas espécies explorarem habitats alternativos – ou seja, a sua flexibilidade de habitat – pode atenuar ou acentuar os efeitos de exclusão (ver abaixo).

Para estimar a vulnerabilidade à exclusão (DV), a *perturbação por estruturas de parques eólicos (DV.1)* e a *perturbação por navios e helicópteros (DV.2)* foram consideradas fatores primários com uma relação aditiva. A *flexibilidade de habitat (DV.3)* foi considerada um fator de agravamento (Certain et al., 2015):

$$\text{Vulnerabilidade à Exclusão} = \left(\frac{DV.1 + DV.2}{2} \right)^{(1 - DV.3/(DV.3+0.5))}$$

Onde,

Perturbação por estruturas de parques eólicos (DV.1): A perturbação geradas por parques eólicos podem levar à perda de habitat de alimentação e à necessidade de efetuar voos mais longos para zonas de alimentação alternativas. Por outro lado, algumas espécies são atraídas para os parques eólicos o que pode resultar numa maior mortalidade direta por colisão. Os dados sobre o comportamento de evitamento de cada espécie foram obtidos a partir de uma análise recente sobre o comportamento de aves em parques eólicos marinhos operacionais (Dierschke et al., 2016), complementados com valores categóricos de outros estudos (ex., Wade et al., 2016). Não foram encontrados dados para 10 espécies e, tal como anteriormente, foram considerados os valores das espécies mais próximas. O valores compilados foram classificados em cinco categorias: 1 (baixa perturbação), a 5 (perturbação elevada), que foram divididos por 5 (i.e., 0.2 – 1; Certain et al., 2015)

Perturbação por navios e helicópteros (DV.2): A construção e manutenção de parques eólicos marinhos exigem tráfego regular de navios e helicópteros. Este aumento do tráfego marítimo origina uma maior perturbação das aves marinhas e de outra biodiversidade. Os dados sobre a resposta de fuga de aves marinhas a navios e helicópteros foram retirados de Fliessbach et al. (2019). Para as espécies ($n = 20$) para as quais não foram encontrados dados, foram utilizadas as pontuações de estudos anteriores (ex., Garthe & Hüppop, 2004; Willmot et al., 2013; Wade et al., 2016). A perturbação por embarcações e helicópteros foi classificada em cinco categorias: 1 (baixa perturbação), a 5 (alta perturbação). Estas pontuações foram depois divididas por 5 (i.e., 0.2 - 1; Certain et al., 2015).

Flexibilidade de habitat (DV.3): A flexibilidade de habitat refere-se à capacidade de uma espécie se alimentar de diferentes fontes e/ou procurar alimento numa variedade de habitats (Furness et al., 2013). Por conseguinte,

as espécies com baixa flexibilidade de habitat têm menor capacidade para responder a, e estão em maior risco de, alterações do habitat (Cooke et al., 2019), nomeadamente as que ocorrem devido à construção e manutenção de parques eólicos marinhos. Para descrever a flexibilidade do habitat, utilizou-se o número ($\text{Log}_{10}+1$) de habitats da IUCN listados como adequados para cada espécie (segundo Richards et al., 2020), usando para as espécies reprodutoras habitats de reprodução e de não reprodução, e apenas habitats de não reprodução para as espécies que não se reproduzem em Portugal. O valores compilados foram classificados em cinco categorias: 1 (elevada flexibilidade de habitat) a 5 (baixa flexibilidade), e divididos por 5 (i.e., 0.2 – 1; Certain et al., 2015)

1.2.3. Valor de Conservação (CS)

O estatuto de ameaça e conservação é frequentemente usado para avaliar a capacidade de uma espécie responder e recuperar de pressões e ameaças contínuas (Garthe & Hüppop, 2004; Akçakaya et al., 2018). Foram considerados três níveis de estatuto de conservação para cada espécie: estatuto de Conservação em Portugal (Cabral et al., 2005), estatuto de Conservação Europeu (BirdLife International, 2021), e estatuto de Conservação Global (IUCN, 2013). Para cada um dos três níveis, o estatuto de conservação foi classificado em cinco categorias: 1 (Pouco preocupante), 2 (Quase ameaçada), 3 (Vulnerável), 4 (Em perigo) e 5 (Criticamente em perigo) (Reid et al., 2023); por sua vez estes valores foram divididos por 5 (i.e., 0.2 – 1; Certain et al., 2015).

Para estimar o Valor de Conservação, o *estatuto de Conservação em Portugal (Con.1)*, o *estatuto de conservação Europeu (Con.2)* e o *estatuto de Conservação Global (Con.3)* foram considerados fatores primários, enquanto a *sobrevivência anual dos adultos (Con.4)* foi considerado um fator de agravamento (segundo Certain et al., 2015):

$$\text{Valor de Conservação (CS)} = \left(\frac{\text{Con.1} + \text{Con.2} + \text{Con.3}}{3} \right)^{(1 - \text{Con.4}/(\text{Con.4} + 0.5))}$$

Onde,

Sobrevivência anual dos adultos (Con.3): A mortalidade é uma consequência direta da colisão com parques eólicos, pelo que as espécies com elevada sobrevivência anual (e correspondente baixa produtividade) são potencialmente mais afectadas do que as espécies com baixas taxas de sobrevivência (Garthe & Hüppop, 2004). Os valores de sobrevivência anual (ou seja, percentagem) fornecidos em (Bird et al., 2020) foram revistos e atualizados ($n = 26$ espécies; 74%). Sempre que possível, foi dada prioridade a estudos de populações Portuguesas ou de áreas próximas. Quando foram encontrados vários estudos para uma determinada espécie, utilizou-se o valor médio. Para quatro espécies, não foram encontrados dados, pelo que se consideraram os valores da espécie mais próxima. A sobrevivência anual dos adultos foi expressa em fração decimal (i.e., 0-1).

1.3. Mapeamento da sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar

Para cada espécie, foi produzido um mapa de sensibilidade aos parques eólicos marinhos, integrando os respetivos índices de sensibilidade à colisão (i.e., CSI) e à exclusão (i.e., DSI) com o mapa de distribuição anual de densidade da espécie (ver 1.1). O valor final de SSI usado na equação abaixo foi o mais alto entre o CSI e o DSI calculados

para cada espécie (Furness et al., 2013). No entanto, como o CSI e o DSI não são quantitativamente comparáveis (uma vez que os impactos das perturbações nas populações são provavelmente muito inferiores à mortalidade direta devido à colisão; Furness et al., 2013), o CSI e o DSI foram normalizados (ou seja, para variar entre 0-1) de modo a torná-los comparáveis, tendo sido selecionados o valor mais elevado entre os dois como o SSI final para cada espécie:

$$\text{Sensibilidade da espécie a parques eólicos} = \ln(\text{densidade}_{\text{espécie}} + 1) \times \text{Índice de Sensibilidade}_{\max(\text{Colisão}, \text{Exclusão})}$$

Por último, mapeou-se a sensibilidade das aves marinhas à energia eólica no mar, combinando todos os mapas produzidos para as 34 espécies:

$$\text{Sensibilidade a parques eólicos} = \sum_{\text{Espécie}} \ln(\text{densidade}_{\text{espécie}} + 1) \times \text{Índice de Sensibilidade}_{\max(\text{Colisão}, \text{Exclusão})}$$

2. Áreas de importância para outra biodiversidade marinha

2.1. Áreas no mar importantes para as aves limícolas costeiras

Foram mapeadas áreas no mar potencialmente sensíveis para as aves limícolas costeiras durante os seus voos de partida/chegada de/para as zonas húmidas costeiras. Foram classificadas 13 zonas húmidas costeiras como importantes ou muito importantes para as espécies de aves limícolas, com base nas informações compiladas pelo Acordo sobre a Conservação das Aves Aquáticas Migradoras da África-Eurásia (disponível no site Critical Site Network tool⁹; UNEP/CMS, 2018). Em seguida, foi criado um raio em torno de cada zona húmida (5 km para importante, 20 km para muito importante), que representa as áreas no mar potencialmente sensíveis para as aves limícolas costeiras (Tabela 3).

Tabela 3: Lista das zonas húmida consideradas e sua importância para aves limícolas costeiras.

Zona Húmida	Importância
Estuário do Minho	Elevada
Barrinha de Esmoriz	Elevada
Ria de Aveiro	Muito elevada
Estuário do Mondego	Elevada
Estuário do Tejo	Muito elevada
Lagoa de Albufeira	Elevada
Estuário do Sado	Muito elevada
Lagoa de Santo André	Elevada
Estuário do Mira	Elevada
Ria do Alvor	Elevada
Lagoa dos Salgados	Elevada
Ria Formosa	Muito elevada
Castro Marim	Elevada

2.2. Áreas de importância para os mamíferos marinhos

As áreas de maior importância, e portanto potencialmente sensíveis, para os mamíferos marinhos foram avaliadas através do mapeamento da riqueza e densidade de espécies de cetáceos. Para a construção destes mapas utilizámos

⁹ **Critical Site Network tool:** <https://criticalsites.wetlands.org/>

observações obtidas em observações sistemáticas baseados em embarcações que cobrem toda a costa Portuguesa (utilizando a metodologia ESAS; SPEA, *dados não publicados*). Para o mapeamento da riqueza de espécies de mamíferos marinhos, completámos estes dados com outras bases de dados publicamente disponíveis online (iNaturalist, 2023; Correia et al., 2019; Grilo et al., 2022). Apenas as espécies com um mínimo de 5 observações disponíveis foram consideradas, resultando um total de 8097 observações de 13 espécies de cetáceos utilizadas na análise (Tabela 4). Para visualizar a riqueza de espécies de mamíferos marinhos, agrupámos todas as observações numa grelha de células de 8×8 km e somámos o número de espécies encontradas em cada célula da grelha. Para mapear a densidade de mamíferos marinhos (ou seja, observações de cetáceos por quadrícula de 8×8 km), utilizámos apenas os dados ESAS (SPEA, *dados não publicados*), que incluíram 1753 observações de 9 espécies (considerando apenas as espécies com um mínimo de 5 registos) (Tabela 1). Para visualizar a densidade de mamíferos marinhos, todos os registos em cada célula de uma grelha de 8×8 km foram somados.

Tabela 4: Espécies de cetáceos consideradas para produzir o mapa de riqueza. Para cada espécie, é apresentado o número de observações utilizadas para produzir o mapa de riqueza e o mapa de densidade, e o estatuto de conservação em Portugal (Criticamente em Perigo - CR; Vulnerável - VU; Quase Ameaçado - NT; Pouco Preocupante - LC; Informação insuficiente - DD; e Não Avaliado - NEval).

Grupo	Nome de espécie	n riqueza	n densidade	Estatuto de conservação
Balaenopteridae	Minke Whale (<i>Balaenoptera acutorostrata</i>)	184	22	VU
Balaenopteridae	Sei Whale (<i>Balaenoptera borealis</i>)	5	–	NEval
Balaenopteridae	Fin Whale (<i>Balaenoptera physalus</i>)	29	5	VU
Balaenopteridae	Humpback Whale (<i>Megaptera novaeangliae</i>)	10	–	NEval
Delphinidae	Common Dolphin (<i>Delphinus delphis</i>)	5519	1463	NT
Delphinidae	Long-finned Pilot Whale (<i>Globicephala melas</i>)	10	9	DD
Delphinidae	unidentified pilot whale (<i>Globicephala sp.</i>)	10	8	–
Delphinidae	Risso's Dolphin (<i>Grampus griseus</i>)	101	9	VU
Delphinidae	Killer Whale (<i>Orcinus orca</i>)	38	–	CR
Delphinidae	False Killer Whale (<i>Pseudorca crassidens</i>)	6	–	NEval
Delphinidae	Striped Dolphin (<i>Stenella coeruleoalba</i>)	111	16	LC
Delphinidae	Bottlenose Dolphin (<i>Tursiops truncatus</i>)	1757	213	LC
Phocoenidae	Harbour Porpoise (<i>Phocoena phocoena</i>)	312	8	CR
Ziphiidae	unidentified beaked whale (<i>Mesoplodon sp.</i>)	5	–	–

3. Risco nos sítios propostos para a construção de parques eólicos marinhos

Para cada um dos seis sítios propostos para a instalação de parques eólicos marinhos, foram calculados a (i) densidade média de espécies de aves marinhas, (ii) riqueza de espécies (de aves marinhas e de mamíferos marinhos), (iii) número de espécies de aves marinhas sensíveis (ou seja, com sensibilidade moderada, elevada e muito elevada) e (iv) número de espécies de aves marinhas nidificantes (considerando todas as células da grelha com densidade > 0,1, dentro ou parcialmente dentro dos limites de cada local proposto). Para melhor compreender o risco para cada espécie, comparámos a densidade de espécies dentro de cada um dos sítios propostos de maior preocupação com a densidade de espécies em toda a área de estudo.

3.1. Sítios propostos e instrumentos de conservação da biodiversidade marinha

Para visualizar potenciais conflitos (e.g, sobreposição, justaposição, adjacência) das áreas propostas para a construção de novos parques eólicos com áreas de importância para a biodiversidade marinha, meperam-se os

limites dos principais instrumentos de gestão e conservação da biodiversidade marinha, incluindo Áreas Protegidas, Zonas de Proteção Especial, Sítios de Importância Comunitária, bem como Áreas Importantes para as Aves e a Biodiversidade (IBA) (Donald et al., 2019) (Tabela 5).

Tabela 5: Lista de Áreas Protegidas, Zonas de Proteção Especial, Sítios de importância Comunitária e Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade consideradas na análise.

Tipo de área	Designação	Código
Áreas Protegidas (AP)		
	Parque Natural do Litoral Norte	PNLN
	Parque Natural da Arrábida	PNA
	Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina	PNSACV
	Reserva Natural das Dunas de São Jacinto	RNDSJ
	Reserva Natural das Berlengas	RNB
	Reserva Natural do Estuário do Tejo	RNET
	Reserva Natural do Estuário do Sado	RNES
	Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha	RNLSAS
	Monumento Natural do Cabo Mondego	MNCM
Zonas de Proteção Especial (ZPE)		
	Estuário dos Rios Minho e Coura	PTZPE0001
	Ria de Aveiro	PTZPE0004
	Ilhas Berlengas	PTZPE0009
	Lagoa de Santo André	PTZPE0013
	Lagoa da Sancha	PTZPE0014
	Costa Sudoeste	PTZPE0015
	Ria Formosa	PTZPE0017
	Cabo Espichel	PTZPE0050
	Aveiro/Nazaré	PTZPE0060
	Cabo Raso	PTZPE0061
Sítios de Importância Comunitária (SIC)		
	Estuário do Tejo	PTCON0009
	Arrábida/Espichel	PTCON0010
	Estuário do Sado	PTCON0011
	Estuário do Sado (extension under proposal)	
	Ria Formosa – Castro Marim	PTCON0013
	Litoral Norte	PTCON0017
	Peniche/Santa Cruz	PTCON0056
	Ria de Alvor	PTCON0058
	Ria de Aveiro	PTCON0061
	Maceda/Praia da Vieira	PTCON0063
	Costa de Setúbal (under proposal)	
Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBA)		
	Aveiro-Nazaré	PTM01
	Berlengas	PTM02
	Cabo Raso	PTM03
	Ria Formosa	PTM04
	Cabo Espichel	PTM18
	Sagres	PTM20

4. Software

Todas as análises foram realizadas em R (R Core Team, 2023) utilizando os packages *sf* (Pebesma, 2018) e *terra* (Hijmans 2023). Todas as figuras foram produzidas em *ggplot2* (Wickham, 2009). As shapefiles de base foram descarregados do geoCATALOGO1 do ICNF. Os limites dos locais designados para os parques eólicos foram georreferenciados a partir de DGRM (2023b).

REFERÊNCIAS

- Akçakaya HR et al. 2018. Quantifying species recovery and conservation success to develop an IUCN Green List of Species. *Conservation Biology* **32**:1128–1138.
- Bernard A, Rodrigues ASL, Cazalis V, Grémillet D. 2021. Toward a global strategy for seabird tracking. *Conservation Letters* **14**:e12804.
- Best BD, Halpin PN. 2019. Minimizing wildlife impacts for offshore wind energy development: Winning tradeoffs for seabirds in space and cetaceans in time. *PLoS ONE* **14**:e0215722.
- Bird JP, Martin R, Akçakaya HR, Gilroy J, Burfield IJ, Garnett ST, Symes A, Taylor J, Şekercioğlu ÇH, Butchart SHM. 2020. Generation lengths of the world's birds and their implications for extinction risk. *Conservation Biology* **34**:1252–1261.
- BirdLife International. 2021. European Red List of Birds. Publications Office of the European Union, Luxemburg.
- BirdLife International 2023. IUCN Red List for birds. Downloaded from <http://datazone.birdlife.org> on 02/09/2023
- BirdLife International 2023. Seabird tracking database – Tracking ocean wanderers. <https://data.seabirdtracking.org>
- Bradbury G, Trinder M, Furness B, Banks AN, Caldow RWG, Hume D. 2014. Mapping Seabird Sensitivity to Offshore Wind Farms. *PLoS ONE* **9**:e106366.
- Brignon J-M, Lejart M, Nexer M, Michel S, Quentric A, Thiebaud L. 2022. A risk-based method to prioritize cumulative impacts assessment on marine biodiversity and research policy for offshore wind farms in France. *Environmental Science & Policy* **128**:264–276.
- Busch M, Garthe S. 2018. Looking at the bigger picture: the importance of considering annual cycles in impact assessments illustrated in a migratory seabird species. *ICES Journal of Marine Science* **75**:690–700.
- Cabral MJ, Almeida J, Almeida PR, Dellinger T, Ferrand de Almeida N, Oliveira ME, Palmeirim JM, Queirós AI, Rogado L, Santos-Reis M. 2005. Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza.
- Carstensen J, Henriksen O, Teilmann J. 2006. Impacts of offshore wind farm construction on harbour porpoises: acoustic monitoring of echolocation activity using porpoise detectors (T-PODs). *Marine Ecology Progress Series* **321**:295–308.
- Catry P, Costa H, Elias G, Matias R. 2010. Aves de Portugal: Ornitologia do território continental. Assirio & Alwin.
- Certain G, Jørgensen LL, Christel I, Planque B, Bretagnolle V. 2015. Mapping the vulnerability of animal community to pressure in marine systems: disentangling pressure types and integrating their impact from the individual to the community level. *ICES Journal of Marine Science* **72**:1470–1482.
- Chen C, Jefferson TA, Chen B, Wang Y. 2022. Geographic range size, water temperature, and extrinsic threats predict the extinction risk in global cetaceans. *Global Change Biology* **28**:6541–6555.
- Clairbaux M, Jessopp M. 2021. Review of species-specific collision risks for sea birds. Deliverable D7.9 LC-SC3-RES-1–2019, X-rotor.
- Cook A, Johnston A, Wright L, Burton N. 2012. A review of flight heights and avoidance rates of birds in relation to offshore wind farms. Strategic Ornithological Support Services Project SOSS-02, BTO Research Report No. 618. BTO, Thetford. Available from <https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Cook-et-al-2012.pdf>.
- Cook ASCP, Humphreys EM, Bennet F, Masden EA, Burton NHK. 2018. Quantifying avian avoidance of offshore wind turbines: Current evidence and key knowledge gaps. *Marine Environmental Research* **140**:278–288.

- Cooke RSC, Eigenbrod F, Bates AE. 2019. Projected losses of global mammal and bird ecological strategies. *Nature Communications* **10**:2279.
- Correia AM, Gandra M, Liberal M, Valente R, Gil Á, Rosso M, Pierce GJ, Sousa-Pinto I. 2019. A dataset of cetacean occurrences in the Eastern North Atlantic. *Scientific Data* **6**:177.
- Courbin N, Besnard A, Boncourt E, Grémillet D. 2023. Flight heights of Scopoli's shearwaters *Calonectris diomedea* in the context of offshore wind farm developments. *bioRxiv preprint*. Available from <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2023.05.14.540698> (accessed August 4, 2023).
- Critchley EJ, Grecian WJ, Kane A, Jessopp MJ, Quinn JL. 2018. Marine protected areas show low overlap with projected distributions of seabird populations in Britain and Ireland. *Biological Conservation* **224**:309–317.
- Cunningham E, Gamble A, Hart T, Humphreys E, Philip E, Tyler G, Wood M. 2022. The incursion of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) into North Atlantic seabird populations: an interim report from the 15th International Seabird Group conference. *Seabird Journal* **34**:67–73.
- Degraer S, Brabant R. 2009. Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: State of the art after two years of environmental monitoring. Page 287. Royal Belgian Institute for Natural Sciences, Management Unit of the North Sea Mathematical Models. Marine ecosystem management unit. Available from https://odnature.naturalsciences.be/downloads/mumm/windfarms/monitoring_windmills_2009_final.pdf
- DGRM. 2023a. Proposta de Plano de Afetação para as Energias Renováveis Offshore. Page 77. Versão para Consulta Pública. DGRM - Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Available from https://participa.pt/contents/consultationdocument/Plano%20de%20Afeta%C3%A7%C3%A3o_PAER_Versao_CP_outubro.pdf (accessed October 20, 2023).
- DGRM. 2023b. Proposta de Plano de Afetação para as Energias Renováveis Offshore - ANEXO II Relatório de caracterização. Versão para Consulta Pública. DGRM - Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Available from https://participa.pt/contents/consultationdocument/ANEXO%20II_Relatorio_Caracterizacao_PAER_Versao_CP_outubro.docx.pdf (accessed October 23, 2023).
- Dias MP, Martin R, Pearmain EJ, Burfield IJ, Small C, Phillips RA, Yates O, Lascelles B, Borboroglu PG, Croxall JP. 2019. Threats to seabirds: A global assessment. *Biological Conservation* **237**:525–537.
- Dierschke V, Furness RW, Garthe S. 2016. Seabirds and offshore wind farms in European waters: Avoidance and attraction. *Biological Conservation* **202**:59–68.
- Donald PF et al. 2019. Important Bird and Biodiversity Areas (IBAs): the development and characteristics of a global inventory of key sites for biodiversity. *Bird Conservation International* **29**:177–198. Cambridge University Press.
- Elmberg J, Hirschfeld E, Cardoso H, Hessel R. 2020. SEABIRD MIGRATION AT CABO CARVOEIRO (PENICHE, PORTUGAL) IN AUTUMN 2015.
- European Commission. 2021. The EU Blue Economy Report. Publications Office of the European Union, Luxembourg. Available from https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2021-05/the-eu-blue-economy-report-2021_en.pdf (accessed October 9, 2023).
- European Parliament. 2021. Draft Report on the Impact on the Fishing Sector of Offshore Windfarms and Other Renewable Energy Systems (2019/2158(INI)). Rapporteur: Peter van Dalen. EU. Committee on Fisheries. Available from https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PECH-PR-681090_EN.pdf (accessed October 9, 2023).
- Fliessbach KL, Borkenhagen K, Guse N, Markones N, Schwemmer P, Garthe S. 2019. A Ship Traffic Disturbance Vulnerability Index for Northwest European Seabirds as a Tool for Marine Spatial Planning. *Frontiers in Marine Science* **6**:192.

- Furness RW, Wade HM, Masden EA. 2013. Assessing vulnerability of marine bird populations to offshore wind farms. *Journal of Environmental Management* **119**:56–66.
- Garthe S, Hüppop O. 2004. Scaling possible adverse effects of marine wind farms on seabirds: developing and applying a vulnerability index: Marine wind farms and seabirds. *Journal of Applied Ecology* **41**:724–734.
- Garthe S, Markones N, Corman A-M. 2017. Possible impacts of offshore wind farms on seabirds: a pilot study in Northern Gannets in the southern North Sea. *Journal of Ornithology* **158**:345–349.
- Garthe S, Schwemmer H, Peschko V, Markones N, Müller S, Schwemmer P, Mercker M. 2023. Large-scale effects of offshore wind farms on seabirds of high conservation concern. *Scientific Reports* **13**:4779.
- Gauld JG et al. 2022. Hotspots in the grid: Avian sensitivity and vulnerability to collision risk from energy infrastructure interactions in Europe and North Africa. *Journal of Applied Ecology* **59**:1496–1512.
- Gielen D, Boshell F, Saygin D, Bazilian MD, Wagner N, Gorini R. 2019. The role of renewable energy in the global energy transformation. *Energy Strategy Reviews* **24**:38–50.
- Gill AB. 2005. Offshore renewable energy: ecological implications of generating electricity in the coastal zone. *Journal of Applied Ecology* **42**:605–615.
- Goodale MW, Milman A, Griffin CR. 2019. Assessing the cumulative adverse effects of offshore wind energy development on seabird foraging guilds along the East Coast of the United States. *Environmental Research Letters* **14**:074018. IOP Publishing.
- Granadeiro JP, Grade N, Lecoq M, Morais L, Santos C & Silva MC 1998. Breeding Madeiran Storm-petrels *Oceanodroma castro* on the Farilhões islands, Portugal. *Proceedings of the IV Mediterranean Seabird Symposium: Seabird Ecology and Coastal Zone Management in the Mediterranean*
- Grilo C et al. 2022. MAMMALS IN PORTUGAL: A data set of terrestrial, volant, and marine mammal occurrences in Portugal. *Ecology* **103**:e3654.
- Guilherme JL, Morais B, Alonso H, Dias MP. 2023. A dataset of seabird collision and displacement vulnerability factors relatively to marine wind farms in Portugal (Version 1). *Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA)*.
- Halpern BS et al. 2015. Spatial and temporal changes in cumulative human impacts on the world's ocean. *Nature Communications* **6**:7615. Nature Publishing Group.
- Hijmans R 2023. *_terra: Spatial Data Analysis_*. R package version 1: 7-29.
<https://CRAN.R-project.org/package=terra>.
- iNaturalist 2023. Observations of cetaceans from mainland Portugal (up to 65km offshore) observed between 2001-2023. Exported from <https://www.inaturalist.org> on 07/09/2023.
- Johnston A, Cook ASCP, Wright LJ, Humphreys EM, Burton NHK. 2014. Modelling flight heights of marine birds to more accurately assess collision risk with offshore wind turbines. *Journal of Applied Ecology* **51**:31–41.
- Kelsey EC, Felis JJ, Czapanskiy M, Pereksta DM, Adams J. 2018. Collision and displacement vulnerability to offshore wind energy infrastructure among marine birds of the Pacific Outer Continental Shelf. *Journal of Environmental Management* **227**:229–247.
- Leopold MF, Boonman M, Collier MP, Davaasuren N, Fijn RC, Gyimesi A, de Jong J, Jongbloed RH, Jonge Poerink B, Kleyheeg-Hartman JC, Krijgsveld KL, Lagerveld S, Lensink R, Poot MJM, van der Wal JT, Scholl M 2014. A first approach to deal with cumulative effects on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea. *IMARES Report C166/14*
- Lloret J, Turiel A, Solé J, Berdalet E, Sabatés A, Olivares A, Gili J-M, Vila-Subirós J, Sardá R. 2022. Unravelling the ecological impacts of large-scale offshore wind farms in the Mediterranean Sea. *Science of The Total Environment* **824**:153803.

- Madsen P, Wahlberg M, Tougaard J, Lucke K, Tyack P. 2006. Wind turbine underwater noise and marine mammals: implications of current knowledge and data needs. *Marine Ecology Progress Series* **309**:279–295.
- Masden EA, Haydon DT, Fox AD, Furness RW, Bullman R, Desholm M. 2009. Barriers to movement: impacts of wind farms on migrating birds. *ICES Journal of Marine Science* **66**:746–753.
- Meirinho A, Barros N, Oliveira N, Catry P, Lecoq M, Paiva VH, Gerales P, Granadeiro JP, Ramirez I, Andrade J. 2014. Atlas das Aves Marinhas de Portugal. Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, LabOr- Laboratório de Ornitologia – ICAAM - Universidade de Évora, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (Madeira), Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo (Açores) e Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves, Lisboa. Available from http://www.atlasavesmarinhas.pt/assets/pdf/atlas_aves_marinhas_alta_resolucao.pdf (accessed July 24, 2023).
- Oliveira N et al. 2015. Seabird bycatch in Portuguese mainland coastal fisheries: An assessment through on-board observations and fishermen interviews. *Global Ecology and Conservation* **3**:51–61.
- Paton P, Winiarski K, Trocki C, McWilliams S. 2010. Interim Technical Report for the Rhode Island Ocean Special Area Management Plan 2010. Technical Report.
- Pebesma E. 2018. Simple Features for R: Standardized Support for Spatial Vector Data. *The R Journal* **10**:439.
- Peschko V, Mendel B, Müller S, Markones N, Mercker M, Garthe S. 2020. Effects of offshore windfarms on seabird abundance: Strong effects in spring and in the breeding season. *Marine Environmental Research* **162**:105157.
- Plazas-Jiménez D, Cianciaruso MV. 2020. Valuing Ecosystem Services Can Help to Save Seabirds. *Trends in Ecology & Evolution* **35**:757–762.
- R Core Team. 2023. R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Available from <https://www.R-project.org/>.
- Reid K, Baker GB, Woehler EJ. 2023. An ecological risk assessment for the impacts of offshore wind farms on birds in Australia. *Austral Ecology* **48**:418–439.
- Richards C, Cooke RSC, Bates AE. 2020. Biological traits of seabirds predict extinction risk and vulnerability to anthropogenic threats. preprint. *Ecology*. Available from <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.09.30.321513> (accessed November 5, 2020).
- Rodríguez A et al. 2019. Future Directions in Conservation Research on Petrels and Shearwaters. *Frontiers in Marine Science* **6**. Available from <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00094> (accessed October 24, 2023).
- Rogalla S, Nicolai MPJ, Porchetta S, Glabeke G, Battistella C, D'Alba L, Gianneschi NC, Van Beeck J, Shawkey MD. 2021. The evolution of darker wings in seabirds in relation to temperature-dependent flight efficiency. *Journal of The Royal Society Interface* **18**:20210236.
- Schwemmer P et al. 2023. Behavioral responses to offshore windfarms during migration of a declining shorebird species revealed by GPS-telemetry. *Journal of Environmental Management* **342**:118131.
- Serratos J, Allinson T. 2022. AVISTEP: the Avian Sensitivity Tool for Energy Planning. Technical Manual. BidLife International, Cambridge, UK.
- Signa G, Mazzola A, Vizzini S. 2021. Seabird influence on ecological processes in coastal marine ecosystems: An overlooked role? A critical review. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* **250**:107164.
- Soanes LM, Bright JA, Angel LP, Arnould JPY, Bolton M, Berlincourt M, Lascelles B, Owen E, Simon-Bouhet B, Green JA. 2016. Defining marine important bird areas: Testing the foraging radius approach. *Biological Conservation* **196**:69–79.

- Stone CJ, Webb A, Barton C, Ratcliffe N, Reed TC, Tasker ML, Camphuysen CJ, Pienkowski MW. 1995. An atlas of seabird distribution in north-west European waters. JNCC, Peterborough, UK.
- Sutherland WJ et al. 2012. A horizon scanning assessment of current and potential future threats to migratory shorebirds. *Ibis* **154**:663–679.
- Thompson PM, Lusseau D, Barton T, Simmons D, Rusin J, Bailey H. 2010. Assessing the responses of coastal cetaceans to the construction of offshore wind turbines. *Marine Pollution Bulletin* **60**:1200–1208.
- Tobias JA et al. 2022. AVONET: morphological, ecological and geographical data for all birds. *Ecology Letters* **25**:581–597.
- Travers MS. 2023. Chapter 14 - Reducing collisions with structures. Pages 379–401 in Young L, VanderWerf E, editors. *Conservation of Marine Birds*. Academic Press. Available from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323885393000042> (accessed October 22, 2023).
- UNEP/CMS. 2018. Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA). Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), Durban, South Africa. Available from https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/agreement_text_english_final.pdf.
- Vingada J et al. 2011. SafeSea - Manual de apoio para a promoção de uma pesca mais sustentável e de um mar seguro para cetáceos. Programa EEAGrants - EEA Financial Mechanism 2004-2009 (Projecto 0039):114.
- Virtanen EA, Lappalainen J, Nurmi M, Viitasalo M, Tikanmäki M, Heinonen J, Atlaskin E, Kallasvuo M, Tikkanen H, Moilanen A. 2022. Balancing profitability of energy production, societal impacts and biodiversity in offshore wind farm design. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **158**:112087.
- Wade HM, Masden EA, Jackson AC, Furness RW. 2016. Incorporating data uncertainty when estimating potential vulnerability of Scottish seabirds to marine renewable energy developments. *Marine Policy* **70**:108–113.
- Watts BD, Hines C, Duval L, Wilke AL. 2022. Exposure of Whimbrels to offshore wind leases during departure from and arrival to a major mid-Atlantic staging site. *Avian Conservation and Ecology* **17**:art31.
- Wickham H. 2009. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag, New York. Available from <https://www.springer.com/gp/book/9780387981413> (accessed May 10, 2021).
- Wikelski M, Davidson SC, Kays RW. 2023. Movebank: archive, analysis and sharing of animal movement data. Hosted by the Max Planck Institute of Animal Behavior. Available from www.movebank.org.
- Willmot JR, Forcey G, Kent A. 2013. The Relative Vulnerability of Migratory Bird Species to Offshore Wind Energy Projects on the Atlantic Outer Continental Shelf: An Assessment Method and Database. OCS Study BOEM 2013-207. U.S. Department of the Interior, Bureau of Ocean Energy Management, Office of Renewable Energy Programs, Herndon, VA. Available from <https://espis.boem.gov/final%20reports/5319.pdf>.

ANEXO I

Mapas da sensibilidade das aves marinhas à colisão (i.e., Índice de Sensibilidade à Colisão - CSI) e sensibilidade à exclusão (i.e., Índice de Sensibilidade à Exclusão - DSI).

Figura S1: Sensibilidade das aves marinhas à colisão e à exclusão. A sensibilidade das aves marinhas à colisão e sensibilidade à exclusão. A sensibilidade das aves marinhas à colisão com parques eólicos marinhos em Portugal e à exclusão devido à perturbação causada por parques eólicos marinhos foi calculada utilizando mapas de distribuição da densidade (ind.s por quadrículas de 4x4 km) ao longo das estações do ano em que cada espécie ocorre em Portugal (Meirinho et al., 2014), e um (a) Índice de Sensibilidade à Colisão (CSI) e um (b) Índice de Sensibilidade à Exclusão (DSI). Para cada uma das 34 espécies, o logaritmo natural da densidade em cada quadrícula foi multiplicado pelo respetivo valor de CSI ou DSI. Os mapas finais foram obtidos através da soma dos valores em cada célula das espécies (ver Métodos). As isolinhas delimitam cinco categorias de sensibilidade, desde baixa (azul escuro) a muito elevada (vermelho escuro). Os limites dos seis sítios propostos para expansão de parques eólicos marinhos encontram-se a branco (o sítio de Aguçadora é um parque eólico piloto em funcionamento desde 2020).